

O'ZBEKISTONDA ONLAYN TIJORAT VA VEB-MARKETING RIVOJLANISHI

Razzakov Jaloliddin Alijon o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti Stajor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15525512>

Annotatsiya. Ushbu tezisda O'zbekiston Respublikasida onlayn tijorat va veb-marketing sohalarining shakllanishi, ularning hozirgi holati, asosiy rivojlanish yo'nalishlari va duch kelinayotgan muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, bu yo'nalishlarni rivojlantirish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va istiqboldagi rejalar haqida fikr yuritiladi. Internet savdosi va raqamli marketing texnologiyalarining ahamiyati, ularni tatbiq etish usullari va imkoniyatlari asosida tahliliy yondashuv qo'llanilgan.

Kalit so'zlar: Onlayn tijorat, veb-marketing, raqamli iqtisodiyot, internet savdosi, SEO, SMM, elektron tijorat, O'zbekiston, reklama, marketing strategiyasi.

Аннотация. В данной диссертации анализируется формирование секторов интернет-торговли и веб-маркетинга в Республике Узбекистан, их современное состояние, основные направления развития и возникающие проблемы. Также рассматриваются меры, принимаемые для развития этих направлений и планы на будущее. Использован аналитический подход, основанный на важности технологий интернет-торговли и цифрового маркетинга, методах и возможностях их внедрения.

Ключевые слова: Интернет-торговля, веб-маркетинг, цифровая экономика, интернет-торговля, SEO, SMM, электронная коммерция, Узбекистан, реклама, маркетинговая стратегия.

Abstract. This thesis analyzes the formation of the online commerce and web marketing sectors in the Republic of Uzbekistan, their current status, main development directions and problems encountered. It also discusses the measures being taken to develop these areas and future plans. An analytical approach was used based on the importance of Internet commerce and digital marketing technologies, methods and opportunities for their implementation.

Keywords: Online commerce, web marketing, digital economy, internet commerce, SEO, SMM, e-commerce, Uzbekistan, advertising, marketing strategy.

Kirish. Bugungi kunda global iqtisodiyotda yuz berayotgan raqamli transformatsiya O'zbekistonni ham chetlab o'tgani yo'q. Ayniqsa, so'nggi besh yillikda mamlakatda elektron tijorat va veb-marketing sohalarida sezilarli yutuqlar kuzatilmoqda. Internet orqali savdo-sotiqni amalga oshirish, raqamli marketing vositalaridan foydalanish biznes yuritish jarayonlarini yengillashtiradi, xaridorlar sonini ko'paytiradi va samaradorlikni oshiradi. O'zbekiston hukumati tomonidan bu borada keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda, tadbirkorlar va IT startaplarga katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Ushbu tezisda aynan shu sohalarining rivojlanish yo'nalishlari, mavjud muammolari va ularni hal etish yo'llari atroflicha ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism. 1. Onlayn tijorat tushunchasi va O'zbekistonda uning shakllanishi.

Onlayn tijorat (e-commerce) - bu internet orqali tovar va xizmatlarni xarid qilish va sotish jarayonidir [2]. Dastlab 2010-yillarda bu yo'nalish O'zbekistonda asta-sekin shakllanib borgan bo'lsa, 2020-yillarda, ayniqsa, pandemiya davrida keskin rivojlandi. Bugungi kunda Uzum

Market, Asaxiy, Mediapark, Book.uz, OLX.uz kabi yirik platformalar aholiga xizmat ko'rsatmoqda.

Raqamli to'lov tizimlari, masalan, Click, Payme, Apelsin, Uzum Bank xizmatlarining keng qo'llanilishi elektron savdo jarayonini sezilarli darajada osonlashtirdi.

2. Veb-marketingning asosiy vositalari va ulardan foydalanish

Veb-marketing - bu internet orqali mahsulot yoki xizmatlarni reklama qilish va sotishni rag'batlantirish strategiyalaridir [5]. Veb-marketing quyidagi asosiy yo'nalishlardan iborat:

- *SEO (Search Engine Optimization)*: veb-saytlarni Google, Yandex kabi qidiruv tizimlarida yuqori o'ringa chiqarish.

- *SMM (Social Media Marketing)*: Instagram, Telegram, Facebook kabi platformalarda mahsulotni targ'ib qilish.

- *Email marketing*: Mijozlarga elektron pochta orqali yangiliklar, aksiyalar haqida ma'lumot yuborish.

- *Targeting va kontekstli reklama*: aniq auditoriyaga mo'ljallangan pullik reklamalar joylashtirish.

O'zbekistonda SMM xizmatlariga talab ortib bormoqda, ayniqsa yosh tadbirkorlar va kichik biznes egalari uchun bu arzon va samarali marketing vositasiga aylanmoqda.

3. Rivojlanishga turtki bo'layotgan omillar:

- Internet infratuzilmasining kengayishi: 4G, LTE tarmoqlari keng qamrab olmoqda [6].

- Yosh avlodning raqamli savodxonligi: 20–35 yoshli auditoriya onlayn xizmatlardan faol foydalanmoqda [6].

- Davlat siyosati: Elektron hukumat, "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi [1]

- Pandemiya dan keyingi talab oshishi: karantin davrida onlayn xizmatlar muqobil vosita bo'lib qoldi [7].

4. Muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari:

- Yetkazib berish tizimining noaniqligi: logistika tizimi ayrim hududlarda yaxshi ishlamaydi.

- Mahsulot sifatining kafolatlanmasligi: firibgarlik holatlari foydalanuvchilarning ishonchiga salbiy ta'sir qiladi.

- Kadrlar tanqisligi: marketing va IT sohasida malakali mutaxassislar yetishmaydi.

Xulosa va takliflar. O'zbekistonda onlayn tijorat va veb-marketing rivojlanishi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi nazariy xulosa va amaliy takliflar ishlab chiqildi:

O'zbekistonda onlayn tijorat va veb-marketing sohalari jadal rivojlanmoqda va kelajakda iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biriga aylanishi mumkin. Bu borada davlat siyosati, texnologik infratuzilma va tadbirkorlik muhiti muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Biroq, mavjud muammolarni hal etish, fuqarolarning ishonchini mustahkamlash va raqamli madaniyatni rivojlantirish sohalarning yanada kengayishiga zamin yaratadi. Raqobatbardosh va samarali raqamli iqtisodiyotni shakllantirishda onlayn tijorat va veb-marketingning o'rni beqiyosdir.

Veb-marketing bo'yicha kadrlar tayyorlash markazlarini ochish orqali raqobatbardosh mutaxassislar yetishtiriladi, tadbirkorlarning raqamli savodxonligi oshadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi, eksport salohiyati kengayadi, startap va innovatsiyalar rivojlanadi, soliq tushumlari ortadi, hududlararo iqtisodiy tenglik mustahkamlanadi. Bu markazlar raqamli iqtisodiyot rivojiga kuchli turtki beradi.

Davlat tomonidan onlayn biznesga soliq yengilliklari berilishi raqamli tadbirkorlikni rag'batlantiradi, yangi biznes subyektlari sonini oshiradi, ish o'rinlari yaratadi va yoshlar orasida

innovatsion g‘oyalarni ilgari surishga xizmat qiladi. Bu esa iqtisodiy faollikni kuchaytirib, umumiy ravishda yalpi ichki mahsulot hajmini oshirishga va soliq bazasining kengayishiga olib keladi.

Logistika kompaniyalarini qo‘llab-quvvatlash ichki va tashqi savdoning samaradorligini oshiradi, tovarlar yetkazib berish muddatini qisqartiradi, transport xarajatlarini kamaytiradi va eksport salohiyatini kuchaytiradi. Bu esa milliy mahsulotlar raqobatbardoshligini ta‘minlab, iqtisodiy o‘shish va yangi ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli Farmoni, 05.10.2020 y.
2. Philip Kotler, Gary Armstrong. Principles of Marketing. Pearson Education. 2016. p 732.
3. “Elektron tijorat asoslari” – Toshkent axborot texnologiyalari universiteti nashri, 2022.
4. Udey: “Digital Marketing 2023: A Complete Guide” onlayn kursi.
5. Google Digital Garage, “Fundamentals of Digital Marketing” kursi, 2024.
6. <https://mitc.uz> - O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligining rasmiy sayti.
7. <https://uza.uz> - O‘zbekiston Milliy axborot agentligi rasmiy sayti.